

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

301 لنظريات الحديثة في تعليم اللغات
د. عبد الوهاب زيدان

7. Sınıf Öğrencilerinin Optik Konusunun Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon Tekniği
Kullanılması Hakkında Görüşleri 316

Zeynep Yalınalp

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Uygulamalı Derslerin Önemi ve İşlevleri Üzerine Aday
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi 323

Prof. Dr. Ali Göçer

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri
..... 334

İlker Bilen Özer

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile
Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi 340

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Arş. Gör. Dila Can

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Cihat Bağ

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerilerini Ölçen PISA Formatında Başarı Testi
Geliştirilmesi 365

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hacer Harmankaya

Öğr. Gör. İrem Tay

İlkokul Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Üzerine 2022-2024 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Tezlerin Eğilimleri..... 387

Doç. Dr. Yasin Gökbulut

Ensar Nemutlu

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ödevlere Yönelik Görüşleri 399

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar

Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Kübra Kazan

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri¹

İlker Bilen Özer
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

Doç. Dr. Cezmi Ünal
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti 1924 yılı ilk mektepler müfredat programında yer alan fen derslerini tespit etmektir. Bu amaca uygun olarak o dönemi inceleyen kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi metodu kullanılmıştır. Yararlanılan dokümanlardaki bilgiler yardımı ile dönemin eğitim sistemi, o dönemdeki okutulan dersler ve fen derslerinde kullanılan kitaplar belirlenmiştir. II. Meşrutiyet döneminde 1913 yılı iptidai mektep müfredat programı kapsamında yer alan dersler incelendiğinde Fen Bilimleri dersi olarak değerlendirilebilecek iki tane derse rastlanılmaktadır ve bunlar eşya dersleri ve ziraat dersleridir. 1924 yılı ilk mektepler müfredat programına incelendiğinde ise, programda yer alan "Tabiat Tetkiki, Ziraat ve Hıfzıssıhha" dersi eski programdaki eşya dersleri yerine konulduğu görülmüştür. Ayrıca o dönemde fen derslerinde okutulmak üzere 4 farklı kitap yazıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 1924 ilk mektepler müfredatı, fen dersler, fen kitapları

Science Courses in the Primary Schools Curriculum of the Republic of Turkey in 1924

Abstract

The aim of this study is to determine the science courses included in the primary schools curriculum of the Republic of Turkey in 1924. In accordance with this purpose, sources examining that period were used. In this research, the document analysis method, which is one of the qualitative research methods, was used. With the help of the information in the documents used, the education system of the period, the courses taught in that period and the books used in science lessons were determined. When the courses included in the 1913 primary school curriculum during the II. Constitutional Era period are examined, there are two courses that can be considered as science courses, and these are staff courses and agriculture courses. When the 1924 primary schools curriculum was examined, it was seen that the "Nature Study, Agriculture and Sanitation" course in the program was replaced. It was also determined that 4 different books were written to be taught in science classes at that period.

Keywords: primary school curriculum of 1924, science courses, science textbooks

¹ Bu makale birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden oluşturulmuştur.

Giriş

Osmanlı devleti son dönemlerinde bilim ve teknoloji alanında ilerleyen batılı ülkeler karşısında çok geri kalmıştı, gerilemenin en önemli sebebi olarak da eğitim ve öğretim yöntemlerinin uygun ve istikrarlı olmaması gösteriliyordu (Demirtaş, 2008). Bu geri kalmışlığının önüne geçmek için eğitim ve öğretim alanında bir takım reform ve yenilik çalışmalarına başlanmış ve 19. yüzyılın ortalarından itibaren de bu çalışmalara hız verilmişti (Öz, 2014). Toplumun çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırılması ve ülkenin ilerlemesi için Cumhuriyet ilan edildikten sonra da hız kesmeden reform ve yenilik çalışmalarına devam edilmesi ve eğitimin ülke genelinde yaygınlaştırılması gerekiyordu, bu da çağın gereklerine göre oluşturulmuş eğitim kurumları ve eğitim süreçlerinin oluşturulması ile hayata geçirilebilirdi (Aslan, 2011).

Cumhuriyet ilan edildikten sonra çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için eğitim alanında birçok yenilikler yapılmaya başlandı ve bu alanda yapılan ilk ve en önemli yenilik, 3 Mart 1924 tarihli 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat kanunuyla birlikte öğretim kurumları olan okulların Milli Eğitim Bakanlığı çatısı içerisinde toplanması olmuştur (Demirtaş, 2008). Bu kanun ile öğretim birliği sağlanarak ülkenin tamamında ortak öğretim programları uygulanmaya konulması, yeni müfredat programlarının oluşturulması, okullarda karma eğitime geçilmesi gibi önemli konuların yasal zemin hazırlanmış, çağdaş ve modern bir eğitim sisteminin temelleri ve çatısı oluşturulmaya çalışılmıştır (Alp, 2020, s. 38).

Türk ulusunun çağdaş medeniyetler seviyesine yükselebilmesi için öğretim programlarının yenilenmesine ihtiyaç vardı, bu amaçla Tevhid-i Tedrisat kanunu kabul edildikten sonra eğitim sisteminin ve müfredat programlarının kanunda belirtilen esaslara göre yeniden düzenlenmesi üzerinde önemle durulmuştur (Aslan, 2011). Bu konu 23 Nisan 1924 tarihinde o dönemin Maarif Vekili olan Vasıf Bey'in başkanlığında teşkilatın üst yönetimin kadrosu, öğretmen okulları müdürleri, öğretim yöntem ve teknikleri alanında ders veren öğretmenler ve profesörlerden meydana gelen İkinci Heyet-i İlmiye toplantılarında ele alınmıştır (Alp, 2020, s. 41-42). Yeni kurulan Cumhuriyetin eğitim sisteminin inşa edilmesine yönelik yapılan bu toplantılar sonucunda; üç yıllık iki devreden oluşan ve altı yıl olan zorunlu ilköğretim kesintisiz olarak beş yıla indirildi, ilkokullardaki ders saati de haftalık 26 saat olarak belirlendi, kız ve erkek öğrenciler için aynı müfredat uygulanmasına karar verildi (Aslan, 2011). İkinci Heyet-i İlmiye toplantıları yapılırken alınan en mühim kararlarından birisi de ilköğretim ve lise ders müfredatlarının değiştirilerek yenilenmesiydi, hatta ilköğretim müfredatları bu toplantılar esnasında hazırlanmıştır (Alp, 2020, s. 42).

1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programı; ilk toplantısı 23 Nisan 1924 tarihinde o dönemin Maarif Vekili Vasıf Bey (Vasıf Çınar) başkanlığında toplanmış olan ikinci Heyet-i İlmiye tarafından kabul edilmiş ve heyet toplantıları esnasında kırk üç katılımcının 24 gün boyunca çalışması sonucunda oluşturulmuştur (Alp, 2020, s. 45). Bu müfredat programının hazırlanması esnasında yer alan 43 katılımcı arasında II. Meşrutiyet döneminde (1908-1918) Avrupa'ya pedagoji ve psikoloji tahsiline gönderilmiş olan gençlere de görev verilmiştir ve böylece kıta Avrupa'sındaki modern pedagojik düşüncelerden faydalanılarak Cumhuriyet'in özüne ve esaslarına uygun bir biçimde müfredat programı tasarlanmaya çalışılmıştır (Ata, 2014). İkinci Heyet-i İlmiye toplantıları sonucunda kabul edilen bu öğretim programı, ulusal bağımsızlık savaşı sonucunda kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhuriyet ilan edilmesinden sonraki ilk ilköğretim müfredat programı olması bakımından son derece önemlidir ve ilköğretim müfredat programları içerisinde de bu bakımdan ayrı bir yeri vardır (Aslan,2011).

1924 İlk Mektepler Müfredat programında ilkokulların amacından toplu bir şekilde bahseden bir kısım bulunmamakta ve derslerin amaçları içerisinde dağınık bir biçim yer almakta özellikle de “Musahabat-ı Ahlakiye ve malumat-ı Vataniye” dersi müfredatı içerisinde kapsamlı bir şekilde bahsedilmektedir (Aslan, 2011). Bu ders müfredatının açıklamasında ilk mekteplerden mezun olan çocukların birçoğunun öğrenimlerine devam etmeyerek noktalayacakları ve daha sonraki hayatlarında okulda karşılaşmadıkları olaylarla karşı karşıya gelebilecekleri söylenerek ilkokulların amacının çocukları bu gibi durumlarda sağlıklı karar alabilecek şekilde hayata hazırlamak ve yetiştirmek olduğu ifade edilmektedir (Alp, 2020, s.46).

Yöntem

Bu araştırmamızda nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi metodu kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgiler içeren bir materyalin analiz edilmesini kapsar, araştırma yapan kişiler analiz sonucu elde ettikleri verileri belli bir çerçeveye göre birbiri ile ilişkilendirmek suretiyle bütüncül olarak bir resim ortaya çıkarmaya çalışırlar (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 189). Dönemine ait dokümanlar dikkatli bir şekilde okunarak üzerine odaklanılan problem ile ilgili “Geçmişte ne oldu?” sorusunun cevabı bulunmaya çalışılır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2020, s. 21). Hangi dokümanların önemli olduğu ayrıca hangilerinin veri kaynağı olarak kullanılabilmesi araştırma problemi ile yakından ilgilidir, eğitim ile ilgili bir araştırma yapıyorsa eğitim alandaki ders kitapları, müfredatlar, öğretmen el kitapları, ders ve ünite planları, eğitim ile ilgili bütün resmi evraklar kullanılacak veri kaynakları arasındadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 189).

Bulgular ve Sonuçlar

Tevhid-i Tedrisat kanununun ilanı ile birlikte Maarif vekili Hüseyin Vasıf Bey, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin 9 Mart 1924 tarihli sayısına eğitim sistemi ve ders kitapları ile ilgili beyanat vererek, ilkokuldan üniversiteye kadar Türk eğitim sisteminin değiştirileceğini, ders kitaplarının da Cumhuriyetin ilke ve prensiplerine göre yeniden düzenleneceğini söylemişti (Dilek, 2016). Bu doğrultuda yapılan İkinci Heyet-i İlmiye toplantıları sonucunda kabul edilen 1924 Yılı İlk mektepler Müfredat Programı içeriğinde, kız ve erkek mekteplerinde okutulacak olan derslerin haftalık ders tevzi (dağıtım) cetvellerine de yer verilmiştir (Alp, 2020, s. 46). Müfredat programı kız ve erkek öğrenciler için ortak hazırlanmasına rağmen, okutulacak olan derslerin bazılarının sadece kızlar bazılarının da sadece erkekler için okutulacak olmasından dolayı Şekil 1’de gösterildiği gibi program içerisinde kız ve erkekler için iki ayrı ders dağıtım cetveli verilmiştir (Aslan, 2011).

DERSLER		ERKEKLER					KIZLAR				
		SINIF					SINIF				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Türkçe	<i>Alfabe</i>	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-
	<i>Kıraat (İnşâd ve Temsil)</i>	-	4	3	2	2	-	4	3	2	2
	<i>İmlâ</i>	-	2	2	1	1	-	2	2	1	1
	<i>Tahrir</i>	-	1	-	2	2	-	1	-	2	2
	<i>Sarf</i>	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
	<i>Yazı (Sülus- Rika)</i>	-	2	1	1	1	-	2	1	1	1
<i>Kuran-ı Kerim ve Din Dersleri</i>		-	2	2	2	2	-	2	2	2	2
<i>Hesap</i>		2	3	3	3	2	2	3	3	3	2
<i>Hendese</i>		-	-	-	1	2	-	-	-	1	2
<i>Tarih</i>		-	-	1	2	2	-	-	1	2	2
<i>Coğrafya</i>		-	-	1	2	2	-	-	1	2	2
<i>Tabiat Tetkiki, Ziraat, Hıfzıssıhha</i>		3	3	2	2	2	3	3	2	2	2
<i>Ev İdaresi (Kızlar)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>Müsaahabat-ı Ahlakiye ve Malumat-ı Vataniye</i>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Resim</i>		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<i>El İşleri</i>		2	2	2	2	-	2	2	-	-	-
<i>Musiki</i>		2	2	2	1	1	2	2	2	1	1
<i>Terbiye-i Bedeniye</i>		2	2	2	1	1	2	2	2	1	1
<i>Nakış, Biçki ve Dikiş (Kızlar)</i>		-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
YEKÜN		26	26	26	26	26	26	26	26	26	26

Şekil 1. 1924 İlk Mektepler Müfredat Programındaki Haftalık Ders Dağıtım Cetvelleri (Aslan, 2011)

1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri ve İçeriği

1924 İlk Mektepler Müfredat programında öğrencilerin okuyacakları derslerin konuları ve öğretim yöntemleri başlıklar halinde açıklanmıştır (Aslan, 2011). II. Meşrutiyet döneminde 1913 yılı iptidai mektep müfredat programı kapsamında yer alan dersler incelendiğinde Fen Bilimleri dersi olarak değerlendirilebilecek iki tane derse rastlanılmaktadır ve bunlar eşya dersleri ve Ziraat dersleridir (Ersöz, 2017). 1924 yılı ilk mektepler müfredat programına incelendiğinde ise, programda yer alan “Tabiat Tetkiki, Ziraat ve Hıfzıssıhha” dersi eski programdaki eşya Dersleri yerine konulduğu ve belirtilmektedir (Aslan, 2011).

1924 İlk Mektepler Müfredat Programı metninde “Tabiat Tetkiki, Ziraat, Hıfzıssıhha” başlığı altında dersin içeriği ve amacı incelendiğinde “Tabiat Tetkiki derslerinin gayesi çocuğun tabii muhitinde bulunan gıdalarımız, elbisemiz, meskenimiz ve umumi hayatımızla alakadar olan hayvanlar, nebatlar ve sair mahsulleri bütün hayati safhalarıyla birlikte canlı olarak tetkik etmektir.” denilmektedir (Aslan, 2011). Ersöz (2017) ve Aslan (2011) tarafından yapılan çalışmalar göz önünde bulundurularak, 1924 yılı İlk Mektepler müfredat Programında yer alan derslerin içerikleri ve konu başlıkları ve amaçları incelendiğinde; “Tabiat Tetkiki ve Hıfzıssıhha” derslerinin o dönemde ilkokullarda okutulan fen derslerinin yerini aldığı görülmektedir.

1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programına Göre Okutulacak Ders Kitapları

İkinci heyet-i İlmiye toplantılarında ilkokullar ve orta mekteplerde okutulacak ders kitaplarının yarışmayla yazdırılması kararlaştırılmıştı, ancak kısa sürede ders kitaplarının hazırlanarak öğretmen ve öğrencilere sunulması olanaksızdı, bu nedenle yeni programlara

göre kitap hazırlanuncaya kadar hali hazırda kullanılmaya devam eden kitapların yeni müfredata göre düzenlenerek kullanılması kararı alındı (Aslan, 2010).

1924 programı içerisinde ders kitaplarıyla ilgili olarak belirtilen önemli olan başka bir hususta ders dağıtım cetvellerinde yer alan derslerin hangilerinden çocuklara ders kitabı verileceğinin belirtilmiş olmasıydı ve bunun dışında kalan derslerde öğrencilere kitap verilmeyecekti (Aslan, 2011). Ayrıca bu toplantılarda alınan kararlara göre kitapsız olacak derslerde öğretmenlere yardımcı olacak bir rehber kitap hazırlanması kararı alınmıştı ve diğer derslerde de bu rehber kitaplardan faydalanılacaktı (Alp, 2020, s. 47). Buna göre program içerisinde yer alan ve çocuklara ders kitabı dağıtılacak derslerin isimleri şu şekilde belirlendi (Aslan, 2011) :

Elifba: 1. Sınıfta

Kuran-ı Kerim Elifbası : 2. Sınıfta

Eczâ-yı Şerife ve Kuran-ı Kerim: 2. sınıftan itibaren tüm sınıflarda

Kıraat: 1. sınıftan itibaren tüm sınıflarda

Sarf: 4. ve 5. sınıflarda

Hesap: 3. 4. ve 5. sınıflarda

Hendese: 5. sınıflarda

Tarih: 3. 4. ve 5. sınıflarda

Coğrafya: 3. 4. ve 5. sınıflarda

Tabiat Tetkiki, Ziraat ve Hıfzıssıhha: 4. ve 5. sınıflarda

Musahabat-ı Ahlâkiye ve Malumat-ı Vataniyye: 4. ve 5. sınıflarda

İkinci Heyet-i ilmiyede ders kitaplarının yazılmasıyla ilgili alınan kararlardan sonra yeniden hazırlanan ve okutulması uygun görülen ders kitaplarını belirtmek amacıyla Maarif Vekâletince iki tane genelge yayınlanarak dönemin İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla tüm okullar bildirilmiştir (Aslan, 2010). Bunların ilki Aslan (2010)'ın da belirttiği gibi 27 Eylül 1924 tarihinde yayınlanan lise ve ortaokullarda okutulmasına izin verilen ders kitaplarına ait genelge, ikincisi ise 28 Eylül 1924 tarihinde yayınlanan ve ilkokullarda okutulmasına izin verilen ders kitaplarının yer aldığı genelgedir.

1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programına Göre Fen Dersleri Kitapları

Aslan (2011)'ın yukarıda yer alan çalışması incelendiğinde fen dersleri kitabı dağıtılacak sınıf seviyesinin "Tabiat Tetkiki" dersleri adı altında yer alan 4. ve 5. sınıflar olduğu anlaşılmaktadır. Bu derslerde okutulacak olan kitapların hangileri olduğunun tespit edilmesi amacıyla Aslan (2010) çalışmasında belirtilen 28 Eylül 1924 tarihinde yayınlanan genelge ekinde yer alan ilk mekteplerde okutulacak ders kitaplarının listesi incelendiğinde, 4. ve 5. sınıflarda okutulmak üzere tavsiye edilen kitapların Şekil 2 ve Şekil 3'de yer alan kitaplar olduğu görülmektedir.

Eşya Dersleri			
Tabiat Tetkiki (Birinci Kısım)	Naime Halid Hanım	Tefeyyüz	12
Eşya Dersleri (Aliyye Birinci)	Fuad Münir Bey	İslam	12
Eşya Dersleri (Aliyye Birinci)	Ebulmuhsin Kemal	Tefeyyüz	20
Yeni Dürus-u Eşya (Aliyye Birinci)	Mahmud Ekrem Bey	Kanaat	18

Şekil 2. İlkokul 4. Sınıflarda Okutulacak Fen Dersleri Kitapları (Aslan, 2011)

Eşya Dersleri			
Tabiat Tetkiki (İkinci Kısım)	Naime Halid Hanım	Tefeyyüz	12
Yeni Dürüs-u Eşya (Aliyye İkinci)	Mahmud Ekrem Bey	Tefeyyüz	22
Eşya Dersleri (Aliyye İkinci)	Ebulmuhsin Kemal	Tefeyyüz	20
Eşya Dersleri (Aliyye İkinci)	Fuad Münir Bey	Tefeyyüz	18

Şekil 3. İlkokul 5. Sınıflarda Okutulacak Fen Dersleri Kitapları (Aslan, 2011)

Kaynakça

- Alp, H. (2020). *Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türkiye'de ilköğretim ve müfredat programları*. Ankara: Nobel.
- Aslan E. (2010). Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ders kitapları, *Eğitim ve Bilim*, 35(158), 215-231.
- Aslan E. (2011). Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkokullarda izlediği ilköğretim programı: "1924 ilk mektepler müfredat programı", *Elementary Education Online*, 10(2),717-734.
- Ata B. (2014). 1924'te ilkokullarda tarih öğretimi: D'alembert etkisi altında Türk deneyimi", *Turkish History Education Journal*, 2 (1), 43-61.
- Büyüköztürk Ş., Çakmak E.K., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş., Demirel F. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*, Ankara: Pegem Akademi.
- Demirtaş, B. (2008). Atatürk döneminde eğitim alanında yaşanan gelişmeler, *Gazi Akademik Bakış*, 1(2), 155-176.
- Dilek, H. (2016). Cumhuriyet döneminde kesintisiz eğitim: 1924 ilkokul, ortaokul ve lise müfredat programları, *Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(12), 1-15.
- Ersöz, Y. (2017). *II Meşrutiyet döneminde ilköğretim ve ortaöğretimde fen bilimleri eğitimi*. Yayımlanmamış doktora tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
- Öz, A. (2014). Heyet-i ilmiye toplantıları ve milli eğitim şuralarında din eğitimi, *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 16(29), 129-156.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*, Ankara: Seçkin Yayıncılık.